

Original paper

CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASI KAFEDRASI FAOLIYATI HAQIDA

© Ko'kiyev B.B.¹✉

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Ushbu maqolada Chirchiq davlat pedagogika universiteti Muhandislik va kompyuter grafikasi kafedrasida faoliyati, talabalarning ijodiy va amaliy faoliyatini rivojlantirish, shuningdek, innovatsion ilmiy loyihalarni amalga oshirishdagi yondashuvlar tahlil qilinadi.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi – Muhandislik va kompyuter grafikasi kafedrasida faoliyati orqali talabalarning amaliy ko'nikmalarini, ijodiy salohiyatini oshirish va kasbiy tayyorgarligini kuchaytirishning metodik asoslarini ko'rsatishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda kafedra faoliyati, "O'rgatib o'rganamiz" loyihasi, 3D modellashtirish va loyihalash markazi faoliyati tahlil qilindi. Shuningdek, nazariy va amaliy yondashuvlar hamda iqtidorli talabalarni ilmiy loyihalarga jalb etish mexanizmlari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tahlil natijalari kafedraning talabalarni kasbiy jihatdan tayyorlash, ijodiy va texnik ko'nikmalarni rivojlantirishdagi roli yuqori ekanini ko'rsatdi. Ijodiy to'garaklar va ilmiy markazlar orqali talabalar darsdan tashqari faoliyatga keng jalb qilinmoqda, bu ularning kasbiy salohiyatini oshirmoqda.

XULOSA: Chirchiq davlat pedagogika universiteti Muhandislik va kompyuter grafikasi kafedrasida tomonidan amalga oshirilayotgan ilmiy-amaliy loyihalar va to'garaklar faoliyati talabalarning kelajakdagi professional muvaffaqiyatlari uchun mustahkam poydevor yaratmoqda.

Kalit so'zlar: modellashtirish, texnologiya, ijod, loyihalash, proyeksiya, usul.

Iqtibos uchun: Ko'kiyev B.B. Chirchiq davlat pedagogika universiteti muhandislik va kompyuter grafikasi kafedrasida faoliyati haqida. // Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). B.122–128.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ ЧИРЧИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

© Кукиев Б.Б.¹✉

¹Чирчикский государственный педагогический университет, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматривается деятельность кафедры инженерной и компьютерной графики Чирчикского государственного педагогического университета, развитие творческой и практической активности студентов, а также реализация инновационных научных проектов.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — показать методические основы повышения практических навыков, творческого потенциала и профессиональной подготовки студентов на базе деятельности кафедры инженерной и компьютерной графики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании были проанализированы деятельность кафедры, проект "Учимся обучая", работа научно-исследовательского центра 3D-моделирования и проектирования, а также механизмы вовлечения талантливых студентов в научные проекты.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показали высокую эффективность кафедры в подготовке студентов, развитии их технических и творческих навыков. Через творческие кружки и научные центры студенты активно вовлекаются в внеклассную деятельность, что усиливает их профессиональный потенциал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Научно-практическая деятельность и творческие кружки кафедры инженерной и компьютерной графики Чирчикского государственного педагогического университета создают прочную основу для будущих профессиональных успехов студентов.

Ключевые слова: моделирование, технологии, творчество, проектирование, проекция, метод.

Для цитирования: Кукиев Б.Б. О деятельности кафедры инженерии и компьютерной графики чирчикского государственного педагогического университета.// Inter education & global study.2025. Vol 3, № 4(1). С.122–128.

ABOUT THE ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT OF ENGINEERING AND COMPUTER GRAPHICS OF CHIRCHIK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

© Ko'kiyev B.B ¹✉

¹Chirchik State Pedagogical University, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This article examines the activities of the Department of Engineering and Computer Graphics at Chirchik State Pedagogical University, the development of students' creative and practical activities, and the implementation of innovative scientific projects.

AIM: The main objective of the study is to present the methodological foundations for enhancing students' practical skills, creative potential, and professional training through the activities of the Department of Engineering and Computer Graphics.

MATERIALS AND METHODS: The study analyzed the activities of the department, the "Learning by Teaching" project, the 3D Modeling and Design Research Center, and mechanisms for involving talented students in scientific projects.

DISCUSSION AND RESULTS: The results showed that the department plays a significant role in developing students' technical and creative skills. Through creative clubs and research centers, students are actively engaged in extracurricular activities, strengthening their professional potential.

CONCLUSION: The scientific and practical projects and creative clubs of the Department of Engineering and Computer Graphics at Chirchik State Pedagogical University provide a solid foundation for the students' future professional success.

Keywords: modeling, technology, creativity, design, projection, method.

For citation: Ko'kiyev B.B. (2025) 'About the activities of the department of engineering and computer graphics of chirchik state pedagogical university', Inter education & global study, Vol 3, № 4(1), pp. 122–128. (In Uzbek).

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning barchasi insonlarning og'irini yengil qilish, turmush tarzini yaxshilashga qaratilayotganligi hechkimga sir emas. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, insonlarning fikirlashi, o'ylashi kechagi kunnikidan butkul farq qiladi. Davlatimizni oxirgi besh yilida barcha sohalar qatori ta'lim tarbiyaga bo'lgan e'tibor ham chetda qolib ketgani yo'q. Bugun maktab o'quvchilari o'z ona tillari bilan birga ingliz, rus va boshqa tillarda so'zlashishlari uchun ta'lim jarayonida hamma sharoitlar muhayyo qilingan. Zamonaviy darsliklar, o'quv xonalari, sport maydonchalari, xullas o'qib o'rganaman degan o'quvchiga barcha sharoitlar yaratilgan. Bularning barchasi yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning sayi harakatlari bilan yaratilayotganligini unutmashimiz zarurdir.

Dunyo mamalakatlariga nazar soladigan bo'lsak, ta'lim tarbiya olish uchun yetarlicha shart sharoit hattoki, maktab binosi yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Bizning yurtimizda o'qib o'rganaman, izlanaman degan yoshlarga barcha sharoitlar yetarli.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 27- iyuldagi PQ-3152- sonli "Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutini tashkil etish to'g'risida"gi Qaroriga asosan maktabgacha, maktab va maktabdan tashqari ta'lim muassasalarining tarbiyachilar, boshlang'ich sinf o'qituvchilari, ayniqsa aniq fanlar va chet tillari bo'yicha o'qituvchilarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish, tumanlar va qishloq joylaridagi ta'lim muassasalarini yuqori malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash hamda xalqaro standartlar darajasiga mos oliy ma'lumotli pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini joylarda tashkil etishni yanada takomillashtirish va ta'lim sifatini yaxshilash maqsadida tashkil etildi.

Ta'lim sohasini rivojlantirishning omillaridan biri, o'qitishning yangi zamonaviy texnologiyalarini joriy qilishdan iboratdir. O'qituvchi o'z mutaxassisligi bo'yicha egallagan bilimidan tashqari pedagogik va psixologik bilimlarni, yangi pedagogik texnologiya va

o'qitish metodikalari yig'indisi bo'lgan zarur pedagogik minimumlarni egallagan bo'lishi shart¹.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti "Muhandislik va kompyuter grafikasi" kafedrasidan talabalarni ijodiy to'garaklarga jalb qilish, talabalarining bo'sh vaqtlarini mazmunli hamda samarali o'tkazishlari uchun ijodiy to'garaklar tashkil qilingan. To'garak tashkil qilinishi bilan talabalarni ijodkorlikka, kasb hunarga o'rgatib borish ularni mehnatsevarlikka undab borilmoqda.

Ijodiy to'garaklardan maket loyihasi, kompyuter grafikasi, chizmachilik va chizma geometriya to'garaklari faoliyat olib borilmoqda. Har bir to'garaklar talaba bilan o'qituvchi orasidagi ijodiy muhitni yaxshilanishi, talabalarni o'zining qiziqishi bo'yicha yetarlicha bilim, ko'nikma olishlari uchun xizmat qilmoqda.

Ta'lim islohotlarining hozirgi bosqichida darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni erkin fikrlovchi, mustaqil shaxs sifatida shakllantirishda kasb-hunarga yo'llashning pedagogik texnologiyasi mazmunini ishlab chiqish va ilmiy jihatdan asoslashga oid izlanishlar alohida dolzarblik kasb etmoqda. Bu boradagi tadbirlarning muhim ahamiyati Chirchiq davlat pedagogika universitetida amalga oshirilayotgan ma'naviy va ma'rifiy islohotlarning zamonaviy bosqichida, o'quvchi shaxsining shakllanishida erkinlikni ta'minlovchi yangi qirralar ochib berilayotganligi bilan tavsiflanadi.

Iqtidorli talabalar orasidan eng saralari tanlab olinib, ilmiy ijodiy loyihalarga birlashtirish va ularga loyiha mazmuni, vazifasi va amalga oshirish mexanizmini tushuntiriladi. Natijada tanlab olingan talabalar ustoz shogird an'alarini davom ettirishadi bu fakultetning eng samarali loyihalaridan biri "O'rgatib o'rganamiz" loyihasi doirasida amalga oshiriladi. Qisqa qilib aytganda talaba talabaga shogird, talaba talabaga ustoz tamoyili asosida talabalarni faolligini aniq mexanizmiga tushirish kafedra professor-o'qituvchilariga bir qancha yengilliklar beradi.

Chirchiq davlat pedagogika universitetining qisqa muddatda yuqori natijalarga erishishida bunday loyihalar amalda o'z isbotini topdi desak adashmagan bo'lamiz.

San'atshunoslik fakulteti Muhandislik va kompyuter grafikasi qoshida tashkil qilingan "3D modellashtirish va loyihalash ilmiy tadqiqot markazi" bu kafedrada tashkil qilingan amaliy loyihalar jamlamasidir. Markaz kafedraning ilmiy salohiyatini oshirish, ilmiy-innovatsion faoliyatni jadallashtirish, kafedraning xalqaro maydondagi nufuzini oshirishga qaratilgan, ilmiy loyihalar va xo'jalik shartnomalarini bajarish orqali Respublika iqtisodiy soha va ta'lim tashkilotlari rivojiga hissa qo'shish, o'zaro hamkorlikni ta'minlash, kafedra pedagog-xodimlarining ilmiy tadqiqotlari orqali moddiy manfaatdorligini oshirish, ilmiy-innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish, turli xildagi xizmatlar ko'rsatish, Respublika OTM va ta'lim muassasalari uchun seminar-treninglar tashkil etish, ularni amaliyotga joriy etish, Muhandislik va kompyuter grafikasining tadqiqi, ta'limi va targ'ibiga

¹ G'.I.Muxamedov, U.N.Xodjamqulov Pedagogik ta'lim innovasion klasteri: ta'rif, Tavsif, Tasnif (ilmiy risola) Chirchiq "Institut" 2019.

oid ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish hamda tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etishdir.

Bo'lajak Muhandis mutaxassislar sanoat ishlab chiqarish tarmoqlari, zamonaviy iqtisodiyotning rivojlanishida katalizator vazifasini bajaradi. Prezidentimiz 2022 yilgi Murojaatnomasida "...Iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlashni kengaytiramiz. Kimyo sanoati, elektr texnikasi, transport va energetika sohalarida nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan birga, alohida Muhandislik maktablari tashkil qilinadi. Bu tizim bizda hozirgacha bo'lmagan. Lo'nda aytganda, yangi zamon injenerlari tayyorlash tizimini yaratamiz", degan edi.

Bu markaz hozirgi kunda Respublikamizdagi keng ko'lamli islohotlarni ma'lum bir poydevori sifatida bo'lajak Muhandislik maktablariga kadrlar tayyorlash vazifasi ijrosi natijasida sifatida qaralsa ajab emas.

Talabalarining darsdan keyingi bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, har jihatdan bilimlarini oshirish, ularning qobiliyatlari va intilishlarini maqsadli rivojlantirish, olingan nazariy bilimlarni mustahkamlash va amalda qo'llash ko'nikmalarini hosil qilish, kasbiy mahoratlarini oshirishga keng imkoniyatlar yaratish hamda tanlangan kasbiy yo'nalishlari bo'yicha mehnat bozoriga tayyorgarlik salohiyatini kuchaytirish, ta'lim muassasalarida to'garaklar faoliyatini to'g'ri tashkil qilishga bog'liq. To'garaklar qiziqishlari bir xil bo'lgan bir guruh o'quvchilarning ma'lum bir fan yoki kasb bo'yicha, o'qituvchi va kasb ustalari yordamida bilim va mahoratlarini oshirish uchun xizmat qiladi. Chirchiq davlat pedagogika universiteti "Muhandislik va kompyuter grafikasi" kafedrasi qoshida tashkil qilingan ijodiy to'garaklar ko'rgazmasidan foto lavhalar 1- rasm. Bu rasmlarda, talabalarni darsdan keyin ijodiy to'garaklarda bajarilgan amaliy ishlanmalarini ko'rishimiz mumkin.

Ko'rgazmaga taklif qilingan maktab o'quvchilariga talabalarining ijodiy ishlaridan sovg'alar berilganini ko'rishimiz mumkin.

1- rasm.

To'garakka yangi kelgan talabalarga ham o'qituvchi ham iqtidorli talabalarning maslahatlari bilan tavsiyalar doimiy berib borilishi, yaqinda kelgan o'rganuvchiga ham onson va qulay bo'ladi. Bu to'garaklarning qiziq tomoni shundan iboratki, o'qituvchi talabaga o'rgatish bilan birga talaba talabaga hamda yangi kelayotgan o'quvchiga talabaning o'zi ustozlik qilishidadir. Mana shunday jarayonni yo'lga qo'yilishi talabalarda eshitdim, ko'rdim, o'rgatdim va o'rgataman shiorini yo'lga qo'yilishida qo'l kelmoqda. 2023-2024-o'quv yilning birinchi yarim yilligida tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi talabalari bilan bir nechta ijodiy ko'rgazmalar tashkil qilindi 2-rasm.

2- rasm.

Talabalarni bunday ijodiy ishlarga jalb qilish, umumta'lim maktablariga tayyorlanayotgan kadrlarni, sifatli kadr bo'lishiga qo'yiladigan birinchi qadam bo'lishi mumkin bo'ladi. Ta'lim tarbiyaga bo'lgan bunday e'tibor, kelajakka bo'lgan poydevor vazifasini bajarishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasidan.
2. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегияси IV бўлим.
3. G'.I.Muxamedov, U.N.Xodjamqulov Pedagogik ta'lim innovation klasteri: ta'rif, Tavsif, Tasnif (ilmiy risola) Chirchiq "Institut" 2019.
4. Shaydulloyevich, B. K. (2020). Increasing students' graphic literacy through teaching the sciences of drafting and descriptive geometry. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (4), Part II, 75-78 [3].
5. Kokiyeв Boburmirzo Bahodir ogli (2020). Present-day problems of drawing science. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (4), 203-205.
6. Kukiev Boburmirzo Bahodir Ugli Problem-based learning technology in teaching auxiliary projection techniques, 7 (6), 917-920.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ко'kiyeв Boburmirzo Bahodir o'g'li**, pedagogika fanlari falsafa doktori PhD [Кукиев Бобурмирзо Баходир ўғли, доктор философии (PhD)], [Ко'kiyeв B.Boburmirzo Doctor of Philosophy (PhD)]; manzil: Chirchiq shahri, Amir Temur ko'chasi 104 uy, [адрес: Город Чирчик, ул. Амира Темура 104], [address: Chirchik city, 104 Amir Temur St.]